

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

TA'LIM TIZIMIDA O'QUV-TARBIYA JARAYONINI SAMARALI TASHKIL ETISH METODIKASI

Altiyev Xurshid Mardonovich

**Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi Buxoro viloyati hududiy boshqarmasining Qorako'l
pedagogika texnikumi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari**

Annotatsiya:

Maqolada Professional, kasb-hunar ta'limi tizimida o'quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning metodikasi ko'rib chiqilgan. Zamonaviy pedagogik metodlar, interfaol ta'lim, kompetentlik yondashuvi va innovatsion texnologiyalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, dual ta'lim tizimi va ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikning o'quvchilarni mehnat bozoriga tayyorlashdagi roli, pedagog kadrlarning malakasini oshirish muhimligi haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Professional ta'limi, o'quv-tarbiya jarayoni, interfaol ta'lim, kompetentlik yondashuvi, innovatsion texnologiyalar, dual ta'lim, ishlab chiqarish integratsiyasi, pedagogik texnologiyalar.

МЕТОДИКА ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Алтеев Хуршид Мардонович

Заместитель директора по учебной работе Каракульского педагогического техникума
Территориального управления по Бухарской области Министерства высшего образования,
науки и инноваций

Аннотация:

В статье рассматривается методика эффективной организации учебно-воспитательного процесса в системе профессионального и профессионально-технического образования. Анализируются вопросы повышения качества образования за счёт применения современных педагогических методов, интерактивного обучения, компетентностного подхода и инновационных технологий. Также освещается роль дуальной системы обучения и сотрудничества с производственными предприятиями в подготовке учащихся к требованиям рынка труда, подчёркивается важность повышения квалификации педагогических кадров.

Ключевые слова: профессиональное образование, учебно-воспитательный процесс, интерактивное обучение, компетентностный подход, инновационные технологии, дуальное обучение, интеграция с производством, педагогические технологии.

METHODOLOGY FOR EFFECTIVE ORGANIZATION OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE EDUCATION SYSTEM

Altiyev Khurshid Mardonovich

Deputy Director for Academic Affairs at the Karakul Pedagogical Technical School of the Bukhara
Regional Department, Ministry of Higher Education, Science and Innovation

Abstract:

This article examines the methodology for effectively organizing the educational and upbringing process within the system of professional and vocational education. It analyzes ways to improve the quality of education through the application of modern pedagogical methods, interactive teaching, a competency-based approach, and innovative technologies. The paper also discusses the role of the

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

dual education system and cooperation with industrial enterprises in preparing students for the labor market, as well as the importance of enhancing the qualifications of teaching staff.

Keywords: professional education, educational process, interactive learning, competency-based approach, innovative technologies, dual education, production integration, pedagogical technologies.

Bugungi globallashuv davrida iqtisodiyotning turli sohalari uchun raqobatbardosh, yuqori malakali kadrlar tayyorlash ta'lim tizimi oldidagi ustuvor vazifalardan biriga aylangan. Ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, eng avvalo, ushbu jarayonning bosh ijrochilari bo'lgan pedagoglarning kasbiy kompetentligini oshirish masalasini kun tartibiga chiqarmoqda. Xususan, ta'lim oluvchilarga zamon talablari darajasida bilim va ko'nikmalar berish uchun pedagog kadrlar doimiy ravishda malaka oshirib borishi, yangi pedagogik yondashuv va texnologiyalarni egallashi zarur. O'zbekistonda so'nggi yillarda kasb-hunar ta'limi tizimi sezilarli o'zgarishlarga uchradi. Ilgari kasb-hunar kollejlari majburiy ta'limning bir qismi bo'lib, maktab bitiruvchilarining qariyb 98 foizi shug'ullangan bo'lsa, 2017-yildan boshlab bu bosqich ixtiyoriy va to'lovli shaklga o'tdi. 2019-yilda qabul qilingan qarorlarga muvofiq, yurtimizda sobiq kollejlarda negizida mutlaqo yangi ta'lim muassasalari tarmog'i shakllantirilishi belgilandi – ularda boshlang'ich, o'rta va o'rta maxsus ta'lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlanadi. Jumladan, ta'lim sohasini yangi bosqichga olib chiqish maqsadida 2024-yil 16-oktabr PF-158 sonli farmonining qabul qilinishi buning yaqqol dalilidir. Farmonda kasbiy ta'lim sohasida institutsional yaxlitlikni ta'minlash va boshqaruv tizimi samaradorligini oshirish, xalqaro ta'lim dasturlarini joriy etish hamda ichki va tashqi mehnat bozori talablariga mos raqobatbardosh o'rta bo'g'in kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilishdagi ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Ushbu yangi tizimni joriy etishdan avval uning metodik asoslarini yaratish, o'quv reja va dasturlarini xalqaro talablar asosida yangilash hamda o'qituvchi va ishlab chiqarish ustalarini qayta tayyorlash zarurligi qayd etildi. Kasb-hunar ta'limida ta'lim sifatini oshirish avvalo qo'llanilayotgan pedagogik metodlarga bog'liq.

An'anaviy bilim berishga yo'naltirilgan usullar o'rniga bugungi kunda interfaol metodlar, ya'ni ta'lim jarayonining markaziga o'quvchini qo'yuvchi hamda uning mustaqil fikrlashi va faolligini ta'minlovchi yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etmoqda. Interfaol ta'lim metodlarining ko'lami keng bo'lib, ularning aksariyati o'quvchilarning fikrlash faoliyatini faollashtirish va muammoli vaziyatlarda yechim topishga yo'naltirilgan. Jumladan, dars jarayonida "aqliyl hujum" (brainstorming), kichik guruhlarda ishlash, davra suhbat, bahs-munozara, muammoli ta'lim kabi usullarni qo'llash o'quvchilarda mustaqil fikrlash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantiradi. Shuningdek, loyiha metodi va rolli o'yinlar orqali o'quvchilarni amaliy masalalarni hal etishga jalb etish mumkin. Bunday metodlar ta'lim oluvchilarning darsdagi ishtirokini faollashtiradi, ularning qiziqishini orttiradi hamda o'quv materialini chuqurroq o'zlashtirishga yordam beradi.

Zamonaviy pedagogik yondashuvlar orasida kompetentlikka yo'naltirilgan ta'lim alohida o'rin tutadi. Kompetentlik yondashuvi mohiyatan o'quvchilarda faqat nazariy bilim emas, balki kasbiy faoliyat uchun zarur bo'lgan amaliy ko'nikma va malakalarni shakllantirishga qaratilgandir. Bu yondashuvga ko'ra, har bir dars va mashg'ulot o'quvchilarning kelgusida mehnat faoliyatida qo'llay oladigan kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qilishi lozim. Muammoli ta'lim, topshiriqlarga asoslangan o'qitish, integratsiyalashgan darslar kabi usullar kompetentlik yondashuvini ta'minlashda yordam beradi – o'quvchilar bevosita kasbiy masalalarni hal etish jarayonida o'rganadilar.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonini zamonaviy "Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT)" siz tasavvur qilib bo'lmaydi. Kasb-hunar ta'limida AKTdan samarali foydalanish o'quvchilarning o'quv

materialini puxta o'zlashtirishi va kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim omil bo'lmoqda. Tadqiqotlarga ko'ra, zamonaviy didaktik vositalardan foydalanish o'quvchilarning bilish jarayonlarini faollashtiradi, o'quv materialini vizual va qulay tarzda taqdim etadi, eng aniq ma'lumotlarni olish imkonini beradi hamda mustaqil ishlashni rag'batlantiradi. Didaktik texnika va vositalar dars jarayonini yanada obyektiv boshqarish imkonini berib, har bir o'quvchining individual sur'atda o'zlashtirishiga sharoit yaratadi.

Professional ta'limida qo'llanilayotgan zamonaviy o'quv-didaktik vositalarga misol sifatida elektron darsliklar, virtual laboratoriya va trenajyorlar, multimedia ilovalari, masofaviy ta'lim platformalari va avtomatlashtirilgan nazorat tizimlarini keltirish mumkin. Xususan, elektron resurslar (masalan, elektron o'quv qo'llanmalar, masalalar to'plami, ma'lumotnomalar va h.k.) o'quvchilarga dars materiallarini mustaqil o'rganish va takrorlashda yaqindan yordam beradi. Animatsion va interaktiv modellar texnik fanlarni o'zlashtirishni osonlashtiradi, murakkab jarayon va mexanizmlarni ko'rgazmali tarzda tushuntirishga imkon yaratadi. Masofaviy ta'lim tizimlari esa ishlab chiqarish amaliyotida yurgan yoki masofadan turib o'qiyotgan tinglovchilarga bilim olish imkonini kengaytirmoqda.

Kasb-hunar ta'limining boshqa ta'lim turlaridan farqli jihati – uning bevosita kasbiy amaliy faoliyatga yaqinligidir. Shu bois o'quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etishda nazariy bilimlarni amaliy ko'nikmalar bilan mustahkamlash, o'quv jarayonini imkon qadar ishlab chiqarishga yaqinlashtirish muhim metodik prinsiplardandir. O'quvchilarda haqiqiy mehnat sharoitlariga moslashish, bitirgan zahoti ishlab chiqarishda samarali ishlay olish qobiliyatini shakllantirish uchun ta'lim muassasalari va ish beruvchilar o'rtasida hamkorlikni kuchaytirish talab etiladi. Hozirgi vaqtda O'zbekistonda kasb-hunar ta'limini isloh qilish jarayonida **dual ta'lim tizimi** (korxonalar va ta'lim muassasasi hamkorligida kadr tayyorlash) elementlarini joriy etishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, ayrim hududlarda kasb-hunar maktablari yirik sanoat korxonalarini bilan sherikchilikda eksperiment tarzida qo'shma ta'lim dasturlarini yo'lga qo'ymoqda. Bunda o'quvchilarning ma'lum bir qismi nazariy bilimlarni maktabda olishi, qolgan vaqtda korxonalarda amaliy malaka oshirishi nazarda tutiladi. **Ishlab chiqarish amaliyoti** o'quv rejalarining ajralmas qismiga aylantirilmoqda – ayniqsa bitiruvchi kurs o'quvchilari korxonalariga biriktirilib, ularga haqiqiy ish muhitida tajriba to'plash sharoiti yaratilmoqda. Bu jarayonda korxonalar ham manfaatdor bo'lib, ular o'zlariga zarur bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash jarayoniga bevosita hissa qo'shmoqda.

Ta'lim va ishlab chiqarishning integratsiyasi natijasida o'quvchilarda kasbiy kompetensiyalar shakllanishi jadallashadi, ularning bitirishi bilan ishga moslashish davri qisqaradi. Shu o'rinda, ta'lim muassasalari faoliyatining samaradorligini baholash mezonlari ham o'zgarib borayotgani e'tiborga molik: endilikda bitiruvchilarning ishga joylashishi yoki o'z tadbirkorligini yo'lga qo'yishi asosiy ko'rsatkichlardan biri sifatida qabul qilinmoqda. Bu esa o'z navbatida ta'lim mazmunini mehnat bozori talablariga muvofiq ravishda shakllantirishga kuchli rag'bat beradi. Darhaqiqat, o'quv jarayonida kasbiy amaliyotga aloqador mashg'ulotlar ulushi qancha yuqori bo'lsa, bitiruvchining bozor ehtiyojlariga mos tayyorgarlikka ega bo'lishi shunchalik oson kechadi. Shu sababli, o'quv rejalarini tuzishda ish beruvchilar bilan maslahatlashuvlar o'tkazish, malaka talablari (kompetensiyalar modeli)ni birgalikda ishlab chiqish singari yondashuvlar qo'llanilmoqda.

Professional ta'limida amaliyot samaradorligini oshirish uchun yana bir muhim jihat – bu o'quv ustaxonalarini zamonaviylashtirish va innovatsion texnologiyalar bilan jihozlashdir. Agar ta'lim muassasasining moddiy-texnik bazasi ishlab chiqarish korxonalaridagi zamonaviy uskuna va texnologiyalarga mos bo'lsa, o'quvchilar o'quv jarayonidayoq yangi texnikalarni boshqarish

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-5, ISSUE-3

ko'nikmasini egallab chiqadilar. O'zbekiston sharoitida so'nggi yillarda Germaniya, Koreya, Xitoy kabi davlatlar bilan hamkorlikda qator kasb-hunar maktablarida zamonaviy o'quv-laboratoriya jihozlari o'rnatildi. Misol uchun, avtomobilsozlik, elektrotexnika, IT kabi yo'nalishlardagi markazlar eng yangi stanok, trenajyor va kompyuter tizimlari bilan ta'minlanib, dual ta'limga tayyor kadrlar bazasi yaratildi. Bunday sa'y-harakatlar amaliy ta'lim sifatini oshirishga, o'quvchilarni real ish sharoitlariga yaqin muhitda o'qitishga xizmat qilmoqda.

Professional ta'limida o'quv jarayonini samarali tashkil etishning asosiy subyekti – bu o'qituvchining o'zi ekanligi shubhasiz. Chunki eng ilg'or pedagogik texnologiyalar va didaktik vositalar ham ularning ijrochisi bo'lgan mutaxassisning kasbiy mahorati darajasidan kelib chiqib samara beradi. Shu bois ta'lim muassasalari pedagoglari malakasini oshirish, ularni zamonaviy metodika va texnologiyalar bo'yicha doimiy ravishda qayta tayyorlab borish ustuvor vazifa hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 15-iyuldagi yig'ilishida ham yangi ta'lim tizimini joriy etish oldidan o'qituvchi va ishlab chiqarish ustalarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish zarurligi alohida ta'kidlandi.

Yurtimiz pedagog olimlari va mutaxassislari tomonidan kasb ta'limi metodikasi bo'yicha qator ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalari va zamonaviy didaktik vositalardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari bo'yicha A.A. Abduqodirov, U.Sh. Begimqulov, N.I. To'raqulov kabi olimlarning ishlarini misol qilish mumkin. Kasbiy ta'lim yo'nalishida o'quv materiallarini integratsiyalash, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga doir metodik takliflar J. Hamidov va boshqa tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan. Bu ilmiy-metodik ishlanmalar amaliyotga joriy etilsa, albatta, o'quv jarayonining sifatini oshirishga xizmat qiladi. Shu ma'noda, ilm-fan va ta'lim amaliyoti integratsiyasi ham dolzarbdir – ya'ni pedagoglarning ilmiy izlanishlari natijalari bevosita dars jarayonlarida sinovdan o'tkazilib, samarali usullar ommalashtirilishi lozim.

O'qituvchilarning kasbiy rivojlanishi uzluksiz jarayon bo'lib, xorijiy tajribani o'rganish hamda tajriba almashish bilan boyib boradi. Bugungi kunda ko'plab rivojlangan davlatlarda pedagog kadrlar malakasini oshirishning innovatsion tizimlari mavjud bo'lib, u yerda o'qituvchi faqat kuzatuvchi emas, balki ilmiy-tadqiqotchi sifatida ham faoliyat olib boradi. Masalan, AQSh, Buyuk Britaniya, Yaponiya, Janubiy Koreya kabi mamlakatlarda umumta'lim va kasb ta'limi o'qituvchilarining malaka talablari yuqori darajada belgilangan hamda ularga doimiy ravishda yangi kompetensiyalarni egallash shart qilib qo'yilgan. Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, o'qituvchining kasbiy kompetentligini yuksaltirib borish ta'lim jarayonini samarali tashkil etishning eng muhim sharti hisoblanadi. Demak, O'zbekistonda kasb-hunar ta'limi samaradorligini oshirish ham, avvalo, pedagog kadrlarga zamonaviy bilim va ko'nikmalarni singdirish, ularning ijodiy izlanishlarini qo'llab-quvvatlash va metodik jihatdan ta'minlash bilan chambarchas bog'liq.

ta'lim tizimida o'quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish – zamonaviy pedagogik metodlar, innovatsion texnologiyalar va ishlab chiqarish bilan integratsiyalashgan yondashuvlarning uyg'un qo'llanilishini talab etadi. Yuqorida keltirilgan tahlillar asosida quyidagi xulosalarni qilish mumkin: birinchidan, kasb-hunar ta'limida interfaol, kompetentlikka yo'naltirilgan metodlar va ilg'or didaktik vositalarni qo'llash o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirib, ta'lim samaradorligini sezilarli darajada yaxshilaydi; ikkinchidan, nazariya va amaliyotni uzviy bog'lash, ya'ni ishlab chiqarish korxonalarini bilan hamkorlikda kadrlar tayyorlash bitiruvchilarning mehnat bozoriga tayyorligini ta'minlaydi; uchinchidan, pedagog kadrlarning doimiy malaka oshirishi va ilmiy-metodik jihatdan qo'llab-quvvatlanishi butun o'quv jarayonining muvaffaqiyatini belgilaydi.

O‘zbekiston professional ta’limi tizimida olib borilayotgan islohotlar va innovatsion loyihalar mazkur jihatlarni e’tiborga olgan holda rivojlanmoqda. Davlat rahbariyatining ta’limni mehnat bozori talablariga moslashtirishga qaratgan siyosati va xalqaro hamkorlikda tatbiq etilayotgan dasturlar (masalan, dual ta’lim tajribalari, kasbiy malaka ramkasi joriy etilishi va boshqalar) ta’lim sifatini yangi bosqichga ko’tarishga xizmat qilmoqda. Bu islohotlarning maqsadi – kasb-hunar ta’limini mehnat bozori ehtiyojlariga mos va xalqaro standartlarga uyg‘un holga keltirishdan iboratdir. Shu maqsadga erishishda ta’lim jarayonini samarali tashkil etish metodikasini takomillashtirish hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi. Yuqorida bayon etilgan ilmiy-amaliy yondashuv va tavsiyalarni hayotga tatbiq etish orqali kasb-hunar ta’limi bitiruvchilari kelgusida o‘z kasbiga puxta ega bo‘lgan, mustaqil fikrlovchi va innovatsion faoliyatga qodir mutaxassislar bo‘lib yetishishiga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev. *ta’limning yangi tizimi va yangi tarmog‘i yo‘lga qo‘yiladi*. 15.07.2019 y. [Onlayn resurs], president.uz
2. Otamirzaev S.O. *Kasb-hunar maktablarida kimyo fanini o‘qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari*. – NamMQI ilmiy axborotlari, 2023. – №1. – B. 45-50.
3. Musurmonov R. va boshq. *Zamonaviy ta’lim metodlari – ta’lim samaradorligi kafolati*. – *Oriental Renaissance* ilmiy jurnali, 2022. – №4. – B. 1168-1175. cyberleninka.ru
4. Abduqodirov A.A., Begimqulov U.Sh. va boshq. *Pedagogik texnologiyalar va didaktik vositalar*. – Toshkent: TDPU, 2015. – 240 b. staff.tiame.uz
5. Global Partnership for Education. *Education Sector Plan of Uzbekistan 2019–2023*. – T.: 2018. [Hisobot], globalpartnership.org
6. Helvetas. *Vocational Education on a Moving Ground*. – 2023 [Onlayn maqola], helvetas.org
7. Kasb-hunar ta’limi tizimini rivojlantirish bo‘yicha qaror va farmonlar to‘plami. – T.: 2020. – 150 b.
8. Xodjayev A.R. va boshq. *Kasbiy ta’lim metodologiyasi*. – Toshkent: 2006. – 180 b.